

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Муртозакулова Ойнигор Икромжон кизи

студентка Кокандского государственного
педагогического института

Арипова Дилнозахон Вахобжон кизи

Научный руководитель:
преподаватель Кокандского государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416725>

Аннотация: В статье теоретически обосновывается лингвокультурология (ЛК). Целью исследования в статье является также изучение социокультурных и лингвистических тенденций формирования национальной языковой личности в свете межкультурной коммуникации и характеристика особенностей языковой картины мира индивида. На основании результатов проведенного исследования делается вывод о том, что лингвокультурология представляет собой научную парадигму с выработанной концептуальной основой и дефинированным категориальным аппаратом.

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвистическая дисциплина, язык, культурология, междисциплина, лингвокультурный концепт, языковая картина мира.

В конце XX века появляется междисциплинарная наука лингвокультурология. Дисциплина развивалась в соединении культурологии и лингвистики и вызвала огромный резонанс в среде лингвистов. Уже в начале следующего столетия были сформированы лингвистические школы под руководством Н.Д. Арутюновой, В. В. Воробьева, В. И. Карасика, В. В. Красного, Ю. С. Степановой, В. Н. Телия, и определенный понятийно-терминологический аппарат этого лингвистического направления был сформирован с учетом самых разных исследовательских концепций и методов лингвистического анализа. [4, с. 305] Лингвокультурология заняла место самостоятельной лингвистической дисциплины в конце двадцатого века. Лингвистика 21-го века активно разрабатывает такое направление, где язык рассматривается не просто как орудие коммуникации, а как культурный код нации. Основопологающими теориями такого подхода стали труды В. Гумбольдта, А. А. Потебни и других. Одной из базовых концепций современного сравнительно исторического языкознания является

положение В. Гумбольдта о языке как о «духе народа», его высказывание: «Границы языка моей нации означают границы моего мировоззрения».

Лингвокультурология — это отрасль языкознания, которая изучает отношения между языком и культурными концептами. Культурная лингвистика ускоряет теоретический и аналитический прогресс как когнитивистики (включая изучение сложных систем и процессов распределения познавательной способности), так и антропологии. Культурная лингвистика исследует, как различные языки при помощи своих особенностей отражают культурные концепты, включая культурные модели, культурные категории и культурные метафоры. В рамках культурной лингвистики язык рассматривается как нечто укорененное на групповом, культурном уровне познания. Подходы культурной лингвистики уже применяются в некоторых отраслях прикладной лингвистики, в том числе в межкультурной коммуникации, усвоении второго языка и контактной вариантологии английского языка.

Вместе с тем некоторые исследователи полагают, что методология лингвокультурологических исследований, направленных на установление прямой зависимости культуры от языковых структур, не соответствует основным критериям научности. Это позволяет относить «лингвокультурологию» к числу псевдонаучных теорий. В том числе, методы лингвокультурологии не поддерживаются зарубежными и «эмигрантскими» лингвистами.

В середине XX века в США возникло еще одно направление исследования «человека в языке»: Д. Хаймз разработал теоретические и методологические основы лингвистической антропологии – «изучения языка и речи в контексте антропологии». Ученый исходил из положения, что «задача лингвистики – обобщать знания о языке с точки зрения языка, тогда как задача антропологии – обобщать знания о языке с точки зрения человека».

Вопрос о месте лингвистической антропологии в гуманитарной парадигме разрабатывает А. Дуранти. «Согласно его теории, лингвистическая антропология отличается от всех остальных языковедческих дисциплин тем, что она обращает особое внимание на индивидуальную репрезентацию реального мира».

Наиболее полно в современной отечественной лингвистике теоретико-методологические основания лингвокультурологии изложены в работе «Лингвокультурология: теория и методы». Исследование

выполнено в традициях гумбольдтианства: изучение культуры, воплощенной в языке, предлагается проводить на основе гипотезы Сепира-Уорфа, а также активно используется терминология, введенная Л. Вайсгербером. Лингвокультурология рассматривается как теоретическая база лингвострановедения; она определяется как «комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)». Основным объектом лингвокультурологии автор называет «взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостности», а предметом данной дисциплины являются «национальные формы бытия общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на его культурных ценностях», - всё, что составляет «языковую картину мира». Изучение лингвокультурологических объектов предлагается проводить с помощью системного метода, заключающегося в единстве семантики, сигматики, синтактики и прагматики и позволяющего получить «целостное представление о них как единицах, в которых диалектически связаны собственно языковое и внеязыковое содержание».

Лингвокультурология как наука достигла значительных результатов. В рамках лингвокультурологии на настоящий момент изучены основные концепты, отдельные фрагменты языковой картины мира, отдельные фразеологизмы и фразеосемантические поля.

Несмотря на очевидные достижения этой науки, остается целый ряд нерешенных проблем. Кратко перечислим основные.

Во-первых, до сих пор остается неясным статус самой науки, достаточно сравнить следующие дефиниции: «лингвокультурология - научная дисциплина синтезирующего типа, пограничная между науками, изучающими культуру и филологией»; «наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке»; «та часть этнолингвистики, которая посвящена изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии»

«дисциплина, изучающая проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе. Она непосредственно связана с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса».

Нам представляется возможным признать лингвокультурологию теоретической филологической наукой, которая исследует различные способы представления знаний о мире носителей того или иного языка через изучение языковых единиц разных уровней, речевой деятельности, речевого поведения, дискурса, что должно позволить дать такое описание этих объектов, которое во всей полноте раскрывало бы значение анализируемых единиц, его оттенки, коннотации и ассоциации, отражающие сознание носителей языка. При этом важно учитывать информацию энциклопедического характера, разработка принципов отбора которой является одной из проблем лингвокультурологии.

Итак, лингвокультурология – это «гуманитарная дисциплина, изучающая воплощенную в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру». Она позволяет установить и объяснить осуществление одной из фундаментальных функций языка – быть орудием создания, развития, хранения и трансляции культуры. Ее цель: изучить способы, которыми язык воплощает в своих единицах, хранит и транслирует культуру.

Лингвокультурология как специальная область науки породила множество понятий: лингвокультурема, язык культуры, культурный текст, контекст культуры, субкультура, лингвокультурная парадигма, прецедентные имена культуры, ключевые имена культуры, культурная универсалия, культурная компетенция, культурное наследование, культурные традиции, культурный процесс, культурные установки, культурные концепты и многие другие. Одним из наиболее важных понятий для данной науки является понятие «концепт», так как с помощью данного понятия может быть представлена культурная информация. Подробнее понятие «концепт» будет рассмотрено в следующем параграфе.

В результате всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что лингвокультурология – это молодая наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и изучающая взаимоотношения языка и культуры. Она использует как традиционные методы исходных дисциплин, так и новые, созданные в процессе становления самой

лингвокультурологии. Одной из основных единиц изучения лингвокультурологии является концепт

Использованная литература:

1. Ерофеева И. В. Лингвокультурологический подход к изучению древнерусского текста. – Казань, 2012.
2. Воробьев В.В. Лингвокультурология. Теория и методы.. - М., 1997.
3. Карасик В.И. О категориях лингвокультурологии // Языковая личность: проблемы коммуникативной деятельности: Сб. науч. тр. - Волгоград, 2001
4. Arifova, D. V. (2022, March). SEMANTIC FIELD "FAMILY" IN RUSSIAN AND UZBEK IDIOMS. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 21-23).
5. Арипов, М. М., Арипова, Д. В., & Ёкубова, У. М. (2022). ГУГЛ-ФОРМАЛАР АСОСИДА ОНЛАЙН-ТЕСТЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 245-248.
6. Арипова, Д. В. (2022). Лексико-Семантическое Поле «Семья» В Русской И Узбекской Лингвокультурах. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 6-8.
7. Sheraliyeva, M. (2023). THE INFLUENCE OF INTERNET SLANG ON THE SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH.
8. Sheraliyeva, M. (2023). THE REASONS FOR THE USE OF SLANG BY MODERN YOUTH AS A VARIANT OF THE RUSSIAN NON-LITERARY LANGUAGE.
9. Dilobar, U., & Vladimirovna, P. L. (2023). ADVERTISING: LANGUAGE TOOLS AND SPECIAL CREATION TECHNIQUES. Open Access Repository, 4(03), 252-258.
10. Половина, Л. В. (2023). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 512-517.